

ИЗУЧЕНИЕ ОБЩЕГО ДЕЙСТВИЯ И ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ЖИДКОГО ЭКСТРАКТА ИЗ СБОРА *GLYCYRRHÍZA RADICIS*, *TUSSILÁGO FÁRFARA L.*, *PLANTAGO MAJOR L.*

¹Сайдалиева Ф.А., ²Абдувахобов Р.А., ³Тургунов А.Д.

¹Ташкентский международный университет Кимё, медицинский факультет, г. Ташкент, Узбекистан.

²Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, Узбекистан.

³Кокандский университет (Андижанский филиал), медицинский факультет, г. Андижан, Узбекистан.

Актуальность. Препараты *Glycyrrhíza radícis*, *Tussilágo fárfara L.*, *Plantago major L.* за счёт содержания в них - флавоноидных соединений (изорамнетин, мирицетин, кверцитин, кемпферол, лютеолин), флавоноловых производных (рамназин, гиперозидизорамнетин, кверцитрин,), дубильных веществ, филлохинона, витаминов В6, В2, С, Е, К, каротина, пантотеновой кислоты, кумаринов, хлорофилла, а также эфирных масел, слизи, жиров, сахаров, кремниевой кислоты, значительного количества микроэлементов — железа, меди, ванадия, кальция, магния и особенно серебра оказывают вяжущее, мочегонное, противовоспалительное и антимикробное действие. Галеновые препараты *Glycyrrhíza radícis*, *Tussilágo fárfara L.*, *Plantago major L.* укрепляют проницаемость капилляров и улучшает функциональное состояние эпителия слизистых оболочек ЖКТ, нормализуют всасывания и экссудацию в кишечнике.

Цель: Изучение общего действия и острой токсичности жидкого экстракта из сбора трав *Glycyrrhíza radícis*, *Tussilágo fárfara L.*, *Plantago major L.*

Методы. Общее действие и острую токсичность препарата изучали на 18 мышах массой 17-21 г и 18 крысах массой 136-165 г, обоего пола. Изучаемый сбор жидкого экстракта *Glycyrrhíza radícis*, *Tussilágo fárfara L.*, *Plantago major L.*, вводили орально в дозе от 0,1 мл до 0,5 мл на массу мышей (т.е. от 1,5 мл до 20 мл/кг). Наблюдение за общим состоянием мышей и крыс после введения изучаемого препарата проводилось в течение двух недель в условиях вивария.

Результаты экспериментов показали, что при оральном введении изучаемый сбор в дозе 0,1 мл до 0,25 мл на массу животных особых изменений в поведении животных не отмечалось. В дозе от 0,25 мл до 1 мл на массу животных у мышей и крыс сначала отмечалось кратковременное возбуждённое состояние, а спустя 7-10 мин. наблюдалось ограничение подвижности, выраженное успокоение, а у отдельных мышей сонливое состояние. При введении изучаемого препарата больших дозах (от 0,5 мл на мышах до 3 мл на крысах) указанное полудремотное состояние у животных продолжалось до 1,5-2 часов, затем животные принимали исходное состояние. За период наблюдения смертельных исходов не наблюдалось. В отдельной группе животных опыты с дезалкоголизированными настойками проводились на 12 мышах и 12 крысах.

Вывод. Следовательно, можно сказать, что изучаемый препарат сбора *Glycyrrhíza radícis*, *Tussilágo fárfara L.*, *Plantago major L.* является малотоксичным препаратом.